

JURISPRUDENCE

THE ESSENCE OF THE PROPERTY TAX AND ITS FEATURES UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Adik Li

*Professor of Administrative and Financial Law Department,
Tashkent state university of law,
Uzbekistan, Tashkent*

СУЩНОСТЬ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ли Адик

*профессор кафедры
«Административное и финансовое право»
Ташкентского государственного
юридического университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Abstract

Based on a comparative analysis of theoretical views on the essence of the property tax, the article focuses on its features under the legislation of the Republic of Uzbekistan. It's justified that it is necessary to abandon the broad interpretation of the tax in question and the set of terms used in this case. The characteristic features of the property tax that distinguish it from other types of taxes are identified, which are most clearly manifested in the criteria for classifying property taxes of legal entities and individuals under the budget and tax legislation of the Republic of Uzbekistan.

Аннотация

В статье на основе сравнительного анализа теоретических воззрений по вопросу о сущности налога на имущество акцентируется внимание на его особенностях по законодательству Республики Узбекистан. Обосновывается вывод о необходимости отказа от широкой трактовки рассматриваемого налога и множества терминов, применяемых при этом. Обозначены характерные признаки налога на имущество, отличающие его от иных видов налогов, которые наиболее отчетливо проявляются в критериях классификации налогов на имущество юридических лиц и физических лиц по бюджетному и налоговому законодательству Республики Узбекистан.

Keywords: property tax, property taxes, tax classification, property of legal entities, property of individuals, budget legislation, Tax Code.

Ключевые слова: налог на имущество, имущественные налоги, классификация налогов, имущество юридических лиц, имущество физических лиц, бюджетное законодательство, Налоговый кодекс.

В литературе часто встречаются упоминания о «налогах на имущество» [1], «имущественных налогах» [2], «налогах с имущества» [3]. Все рассуждения теоретиков, связанные с налогообложением имущества лишены единого подхода, определяющего, что подразумевают ученые под тем или иным термином. Поэтому выяснение данного вопроса имеет важное теоретическое значение.

Прежде всего, следует заметить, что используемое в научной литературе и налоговом законодательстве понятие «имущественные налоги» является по существу собирательным, поскольку имущественные налоги - это целый конгломерат налогов. К их числу, например, относят земельный налог, налог на имущество предприятий, налог на имущество физических лиц, налог на операции с ценными бумагами и некоторые другие налоги в части обложения прироста стоимости имущества.

Вместе с тем, как справедливо отмечалось в специальной литературе, имущественные налоги представляют собой, прежде всего налоги, объектом обложения которых является имущество само по себе, а не как источник дохода [4]. По нашему мнению, такой подход в отношении определения имущественных налогов является более продуктивным. Дело в том, что при определении сущности любого налога, всегда следует исходить из основных элементов закона о налоге, а также элементов налоговых правоотношений. Подобный подход позволяет отграничить сходные категории в налоговом праве, внести ясность в регулируемые общественные отношения.

С учетом отмеченного представляется более приемлемым из всех существующих терминов относительно налогообложения имущества, термин «налог на имущество», поскольку налог всегда

направлен на какой-либо объект, служащий основанием взимания налога (фактическим обстоятельством), с которым связана реализация обязанности по уплате налога. Следует заметить, что именно по этому пути идет и налоговое законодательство Узбекистана. Так, раздел XV Налогового кодекса Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года [5] называется «Налог на имущество».

Нередко в литературе можно встретить термин «налоги с имущества», который не раскрывает правовое содержание налоговых отношений, возникающих по поводу уплаты отдельных видов налогов на имущество, а указывает на источник налогообложения. Безусловно, налог, являясь обязательным платежом, всегда взимается с какого-либо источника. Несмотря на существующие утверждения о том, что имущество может являться источником обложения, на наш взгляд, более справедливым представляется мнение о том, что выбор источника налога строго ограничен, поскольку существует только два источника, за счет которых может быть уплачен налог - доход и капитал налогоплательщика [6].

Имущество выступало в качестве источника обложения только в условиях натурального хозяйства. В условиях неразвитого товарообмена имущество выступало в качестве основного источника обложения, поскольку доход мог быть выражен только в виде имущества. В этом случае доход и имущество представляли собой одно целое.

Итак, термин «налоги с имущества» вряд ли приемлем для использования в налоговом праве. Но он существует и не безосновательно, так как отражает в себе реальность определенных общественных отношений. Термин «поимущественные налоги» как бы подчеркивает, что объектом обложения является не само имущество, а доход от его использования. Не случайно поимущественные налоги также называют подоходно-поимущественными [7].

И, наконец, отграничивая широко используемые в понятийном аппарате налогового права термины «имущественные налоги» и «налоги на имущество», необходимо помнить, что все налоговые правоотношения являются властно-имущественными [8]. Все они направлены на отчуждение частной собственности [9], отображением которой является имущество.

Вместе с тем, понятие «налог на имущество» подчеркивает чистоту объекта обложения, под которым, как правило, понимается только имущество с присущими ему свойствами и особенностями. Так, в соответствии со ст. 411 Налогового кодекса Республики Узбекистан устанавливается, что объектом налога на имущество юридических лиц является недвижимое имущество, к которому относятся:

1) здания и сооружения, подлежащие регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

2) объекты незавершенного строительства (объекты, строительство которых не завершено в

нормативный срок, установленный проектно-сметной документацией на строительство этого объекта, а в случае, если нормативный срок строительства не установлен, - в течение двадцати четырех месяцев начиная с месяца, в котором получено разрешение уполномоченного органа на строительство этого объекта;

3) железнодорожные пути, магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

4) объекты жилой недвижимости, числящиеся на балансе строительных организаций или застройщиков для последующей реализации, по истечении шести месяцев после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию.

Согласно ст. 419 Налогового кодекса Республики Узбекистан объектом налогообложения налога на имущество физических лиц является имущество, находящееся на территории Республики Узбекистан, в том числе:

1) жилые дома, квартиры, дачные строения;

2) объекты недвижимого имущества нежилого назначения, предназначенные для предпринимательской деятельности и (или) извлечения дохода;

3) объекты незавершенного строительства нежилого назначения;

и т.д.

По нашему мнению, следует отказаться от широкой трактовки налога на имущество и множества терминов, применяемых при этом. Осуществляя налоговое регулирование, необходимо обеспечить единообразие и согласованность терминов и понятий в налоговых актах, ввести требуемый минимум экономической и правовой терминологии.

Итак, налог на имущество - это налог в собственном смысле слова, объектом обложения которого является имущество, а не его прирост, доход или что-то другое.

Специфика объекта налогообложения имущества, а также национальные традиции, направленность экономического регулирования позволяют говорить о том, что налогообложение имущества - это институт финансового права, объединяющий в своей совокупности нормы, направленные на регулирование общественных отношений по установлению и взиманию налога на имущество юридических лиц и налога на имущество физических лиц.

Таким образом, налогообложение имущества и налог на имущество соотносятся как целое и часть. Если налогообложение имущества можно представить не только в материальном смысле, но и в процессуальном, включающем в себя этапы правотворчества и правореализации налоговых норм, то термин «налог на имущество» употребляется только в материальном смысле.

Налог на имущество обладает как общими для налогов характерными признаками, так и некоторыми особенностями, отличающими его от иных видов налогов. Эти особенности наиболее отчетливо проявляются в критериях классификации налогов. Дело в том, что единые по своей сущности налоги в зависимости от общих наиболее важных

признаков сходства и различия могут классифицироваться по нескольким критериям.

Во-первых, по методу (способу) взимания налогов выделяются прямые и косвенные налоги. По данному критерию налог на имущество относится к числу прямых налогов [10].

Существует множество концепций различия косвенных и прямых налогов. Например, представители одной из таких концепций утверждают, что различия косвенных и прямых налогов следует искать в условиях переложения налогового бремени на конечного потребителя. Другие считают, что прямые налоги взимаются посредством именных списков и кадастров, а косвенные налоги связаны только с продажными ценами.

Данные концепции построены скорее с экономической точки зрения, нежели с юридических позиций и направлены в большей мере на соотношение доходов налогоплательщика с потреблением товаров и их ценами. Имущество как специфический объект налогообложения здесь не учитывается. Более приемлемым представляется точка зрения, согласно которой налоги на имущество являются прямыми по причине несовпадения юридического и фактического плательщика [11]. Эта формула точно и лаконично подчеркивает особенность налога на имущество, выраженную в том, что он является прямым.

Здесь же следует заметить, что налог на имущество - это реальный налог (от английского слова «real» - «имущество»). На ранних этапах развития человечества налогообложение имущества производилось «по внешним признакам» и поэтому было «реальным». В настоящее время налог на имущество характеризуется как реальный с учетом устоев и традиций, существовавших ранее. Реальными налогами на имущество облагаются не действительный доход налогоплательщика, а предполагаемый средний доход, получаемый в данных экономических условиях. В этом отношении налог на имущество позволяет обложить тот или иной объект налогом, чего нельзя достигнуть посредством обложения другими видами налогов.

Во-вторых, по объему полномочий государственных органов по установлению, введению и отмене налогов, а также в зависимости от уровня бюджетной системы государства, куда поступают те или иные налоги выделяются общегосударственные и местные налоги. В ранее действовавшем Налоговом кодексе Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года [12] проводилось четкое разграничение общегосударственных и местных налогов. В частности к местным налогам относились налог на имущество, земельный налог, фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности (ст. 23). В Налоговом кодексе Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 г., вступившим в силу с 1 января 2020 г. такое разграничение не проводится.

Теперь же в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года [13] разграничение общегосударственных и местных налогов проводится в зависимости от

уровня бюджетной системы государства, куда поступают те или иные налоги. Так, платежи по налогу на имущество юридических лиц и физических лиц в полном объеме зачисляются в местные бюджеты (ст. 12 Закона Республики Узбекистан о Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год [14]).

Отнесение налога на имущество к местным налогам, безусловно, имеет смысл, так как именно на региональном уровне организация взимания налога на имущество и контроль за его поступлением в бюджет может осуществляться более эффективно. Кроме того, информационная основа налогообложения имущества требуют постоянного обновления, так как постоянно возникают новые объекты (появляются новые здания, сооружения, меняются собственники и т.д.). Учет правового режима объектов налогообложения, его изменения, соответствующая переоценка стоимости объектов и решение многих других вопросов наиболее эффективно может осуществляться местными органами власти.

В-третьих, затрагивая субъектный состав налогообложения имущества, отметим, что плательщиками налогов на имущество выступают собственники облагаемого имущества - юридические и физические лица. Например, плательщиками налога на имущество юридических лиц являются: а) юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, имеющие налогооблагаемое имущество на территории Республики Узбекистан; б) юридические лица - нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на территории Республики Узбекистан. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество [15].

Иногда в специальной литературе выделяются и другие классификации налогов. Так, в зависимости от уровня бюджета, в который зачисляется налог, выделяются закрепленные и регулирующие налоги [16].

References

1. Krylova N. Legal regulation of property taxes in Russia and foreign countries. № 9. С. 36-45; № 10. С. 68-76. Krylova N. Legal regulation of property taxes in Russia and foreign countries.// Economy and Law 1997. No. 9. pp. 36-45; No. 10. pp. 68-76. [Published in Russian].
2. Salina A.I. Property and other taxes. Moscow: International centre of financial and economic development. 1995; Chernik D.G. Revival of tax system. Comments. Moscow: International Centre of Financial and Economic Development. 1997; etc. Salina A.I. Property and other taxes. Moscow: International Center for Financial and Economic Development. 1995; Chernik D.G. The revival of the tax system. Comments on. M.: International Center for Financial and Economic Development. 1997. et al. [Published in Russian].

3. Smirnov A.V. Property Taxes. Taxation Issues in Explanations of the Russian State Tax Service and Other Competent Authorities. Moscow: "Izdatel'stvo PRIOR". 1997. Smirnov A.V. Property taxes. Taxation issues in the explanations of the State Tax Service of Russia and other competent authorities. M.: "PRIOR Publishing House". 1997. [Published in Russian].
4. Khimicheva N.I. Tax Law. M.: BEC. 1997. C. 118. Himicheva N.I. Tax Law. M.: BEK. 1997. P. 118. [Published in Russian].
5. (National Database of Legislation, 31.12.2019, No. 02/19/NK/4256) with subsequent amendments and additions. (National Database of Legislation, 31.12.2019, No. 02/19/NK/4256) with subsequent amendments and additions.
6. Fundamentals of Tax Law. Textbook. Edited by Pepelyaev S.G. Moscow: Invest Fund. 1995. C.53. Fundamentals of tax law. Educational and methodical manual. Ed. Pepelyaeva S.G. M.: Invest Fund. 1995. p.53. [Published in Russian].
7. Taxes. Textbook. Under ed. Chernik D.G. M.: Finance and Statistics. 1997. P.35; Krokhnina Y.A. Tax law: textbook for college students. - M.: UNITY-DANA, 2006. C. 27 Taxes. The textbook. Ed. Chernika D.G. M.: Finance and Statistics. 1997. p.35; Krokhnina Yu.A. Tax law: textbook for university students. - M.: UNITY-DANA, 2006. p. 27. [Published in Russian].
8. Ternova L. The parties of tax legal relations in the light of the draft Tax Code of the RF. // Khozyaistvo i pravo. 1997. № 12. C. 52-53; Krokhnina U.A. Op. cit. P. 56,59. Ternova L. The sides of tax legal relations in the light of the draft Tax Code of the Russian Federation. // Economy and Law. 1997. No. 12. pp. 52-53; Krokhnina Yu. A. Decree. op. p. 56,59. [Published in Russian].
9. Kozyrin A.N. Tax law of foreign countries: questions of theory and practice. Moscow: Manuscript. 1993. P.Zb-39. Kozyrin A.N. Tax law of foreign countries: questions of theory and practice. Moscow: Manuscript. 1993. P.Zb-39. [Published in Russian].
10. See, for example, Krylova N. Legal regulation of property taxes in Russia and foreign countries // Khozyaistvo i pravo 1997. № 9. C. 36; Tax law of Russia: Textbook for high schools / otv. Ed. A.Krokhnina. - M.: Norma, 2003 etc. See, for example, Krylova N. Legal regulation of property taxes in Russia and foreign countries // Economy and law 1997. No. 9. P. 36; Tax law of Russia: Textbook for universities / Ed. Yu. - M.: Norm, 2003, etc. [Published in Russian].
11. Khimicheva N.I. Tax law. M., 1997. C. 31. Himicheva N.I. Tax law. M., 1997. p. 31. [Published in Russian].
12. (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 52 (II) with subsequent amendments and additions. [Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 52 (II) with subsequent amendments and additions.
13. (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 52 (I) with subsequent amendments and additions. (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 52 (I) with subsequent amendments and additions.
14. (National Database of Legislation, 30.12.2021, No. 03/21/742/1229; 30.06.2022, No. 03/22/782/0576)
15. See: Art. 265 and 272 of the Tax Code of 30 December 2019 See: STT. Sep. 265 and 272 of the Zero Code of the Republic of Uzbekistan dated December 30, 2019.
16. See, for example, Hvan L.B. Tax Law. - T.: Konsauditinform, 2001. C. 22. SM. Hwan L., for example. B. It's a right. - T.: Consauditinform, 2001. S. 22.